

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14048520>

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОЛЬЦА ИЗ ВАРАХШИ

Ниязова М.И

Доцент кафедры археологии и истории Бухары Бухарского государственного университета.

e-mail: kurgolib@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению средневековых колец, найденных во время земляных работ вокруг городища Варахша. По форме и технике изготовления кольца можно подразделить на две основные группы.

Рассмотренные в статье кольца и перстень достаточно простой формы, сделаны из бронзы, выполненные аккуратно и выглядят как недорогие украшения для массового потребителя.

Ключевые слова. Кольцо, металл, ювелирный камень, Варахша, форма.

O‘RTA ASR VARAXSHANI UZUKLARI

Annotatsiya: Maqolada Varaxsha hududida olib borilgan qazishma jarayonida topilgan, O‘rta asrga tegishli taqinchoqlar o‘rganilgan. Taqinchoqlarni tuzilishi va yasash texnikasiga asosan ikki guruhga bo‘lib o‘rgandik. Maqolada o‘rganilgan taqinchoqlar juda oddiy shaklda, keng foydalanilgan bo‘lib, bronzadan ishlangan.

Kalit so‘zlar: uzuk, metall, tosh (taqinchoq yasashda foydalanilgan qimmatbaho toshlar), Varaxsha, shakl.

MEDIEVAL RINGS FROM BUKHARA

Abstract: The article is devoted to the study of medieval rings found during works around the Varakhsha ancient city ruins. According to the shape and technique of making the ring, it can be divided into two main groups. The rings and the ring discussed in the article are quite simple in shape, made of bronze, made neatly and look like inexpensive jewelry for the mass consumer.

Key words. Ring, metal, stone, Varahsha, shape.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время общепризнаны самостоятельность и информативность для исторической науки таких археологических и этнографических источников как ювелирные украшения.

Наименее исследованным продолжает оставаться изучение ювелирного дела Бухарского оазиса ранних периодов, основанное на археологических источниках.

В последние годы в частных магазинах Бухары стал появляться средневековый археологический материал из металла бронзы, определенная группа которого представлена кольцами. На вопрос о месте происхождения материала была указана Варахша, а именно рабад ремесленный пригород городища.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. Ювелирные изделия Бухарского оазиса стали известны благодаря началу планомерных систематических исследований археологических памятников Бухарского оазиса. В 1930-50-х годах XX в. Махандарьинским отрядом Узбекстанской археологической экспедиции Академии Наук Узбекистана были начаты исследования по изучению городища, во время которых были найдены не только остатки монументальной архитектуры, но и настенная роспись, украшавшая стены дворца, и большие терракотовые плиты с изображениями животных, растительных мотивов. В 1951 – 1952 гг. были проведены археологические раскопки с целью выяснения последнего периода жизни города (IX – начало XII вв.). В 80-х годах XX вв. раскопки были возобновлены музеем народов Востока (Москва). В прошлом году 2023 году были начаты раскопки совместной узбекской - французской экспедицией. В ходе раскопок были обнаружены и изделия из металла.

Методологической основой статьи явились научные труды и разработки известных учёных-специалистов в области археологии и искусствоведения.

Использован метод сравнительно-типологического и искусствоведческого анализа по выявлению художественных особенностей и технических приёмов представленных в статье колец. Проведена классификация представленного материала

ОБСУЖДЕНИЕ. Варахша (Джандорский район Бухарской области) являвшаяся резиденцией бухархудатов бухарских правителей, располагается в 40 км к северу-западу от Бухары. Согласно археологическим данным она возникла в первые века до н.э. как последняя остановка караванов перед восьмидневным переходом через пустыню из Бухары в Хорезм. В 4 в. – 5 вв. на территории Варахши возводятся новые монументальные сооружения из пахсы, заново отстраивается цитадель, строится дворец. С X до XII вв. Варахша являлась значительным экономическим центром Бухарского оазиса с ремесленным пригородом рабадом. В XII в. жизнь на Варахше останавливается ввиду отсутствия воды.

В настоящее время городище занимает площадь 9 гектаров. Город был окружен крепостной стеной, доходившей до 10 м высотой.

Общее количество рассмотренных колец – 44 единицы. По сведениям, собранным во время опроса владельца коллекции их гораздо больше, но наша цель описать и рассмотреть данную выборку.

По форме и технике изготовления кольца можно подразделить на три основные группы (рис. I и II).

1 группа: Кольца с гнездами для камней (камни утеряны)

1. Кольцо из круглой проволоки, в с расширением в области щитка. Щиток ромбовидной формы, гравированной полоской разделен на два сектора в каждом неглубокие миниатюрные круглые углубления для камней-бусинок. Диаметр кольца – 19 - 21 мм, размеры щитка - 8 - 16 мм.
11. Фрагмент щитка бронзового перстня с двумя гнездами под камни было найдено и в Пайкенде. Диаметр 12 мм [Семенов, Мирзаахмедов и др., 2003, с. 49]

1. Кольцо с приподнятым круглой формы гнездом для камня, края гнезда оформлены зубчиками. Д-р- 11мм. Аналогичной формы кольцо представлено среди находок из металла, собранных экспедицией В.А. Шишкина на поверхности городища Варахша [Шишкин, 1963, табл. 9] и на территории городища Пайкенд [Семенов, Мирзаахмедов и др., 2008, рис.104]
2. Кольцо с прямоугольной формы гнездом достаточно крупного размера. Д-р – 21 мм

2 группа колец:

1. Миниатюрные кольца диаметром 14 - 15мм, из круглой в сечении проволоки, щиток граненый ромбовидной, прямоугольной форм. 7x5 мм
2. Кольца из сплющенной проволоки, щитки различных форм: квадратной формы 7x7 мм приподнят, прямоугольной формы, ромбовидной формы, круглой и овальной формы. На отдельных имеется орнамент гравированный, например в виде перекрещенных линий. По сторонам от щитка выгравированный орнамент в форме галочек. Д-р колец варьируют от 14 мм до 21 мм. Аналогичные кольца происходят из городища Пайкенд [Семенов, Мирзаахмедов и др., 2005, рис. 84]
3. Перстень из круглой в сечении проволоки с крупным щитком прямоугольной формы. На щитке просматривается арабиграфическая выгравированная надпись.

3 группа.

1. Кольца из сплющенной проволоки круглой формы, диаметром 12- 20 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ Рассмотренные выше кольца и перстень достаточно простой формы, но выполненные аккуратно, выглядят как недорогие украшения для массового потребителя. Нахождение большого их количества дает возможность предположить, что во время земляных работ была найдена мастерская ювелира, занимавшегося изготовления украшений из бронзы, в

том числе и конец. Отдельные рассмотренные кольца находят аналогии среди найденных ранее на территории Варахши, Пайкенда и датируются XI – XII вв. [Малкиель, 2002, с. 44; Семенов, Мирзаахмедов, 2001, 2002, рис. 117, с. 77; Шишкин, 1963, с. 47]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Исследование ювелирного дела Бухарского региона – одного из традиционных видов ремесла и искусства, – имеет большое значение для выяснения роли Бухары как важнейшего ремесленного центра Центральной Азии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2. Малкиель И.(2002) Использование мастики в ювелирных украшениях Пайкенда // Ювелирное искусство и материальная культура. Тез. докл. участников одиннадцатого коллоквиума. – СПб., с. 22-33
3. Семенов Г.Л., Мирзаахмедов Дж. К. и др. Раскопки в Пайкенде в 2000 году. – СПб., 2001
4. Они же. Раскопки в Пайкенде в 2001 году. – СПб., 2002
5. Семенов Г.Л., Мирзаахмедов Дж. К. и др. Раскопки в Пайкенде в 2002 году. – СПб., 2003
6. Они же. Раскопки в Пайкенде в 2004 году. – СПб., 2005
7. Они же. Раскопки в Пайкенде в 2007 году. – СПб., 2008
8. Шишкин В.А, Варахша. М. 1963